

In de praktijk hebben zich voorts wel eens moeilijkheden voorgedaan, hoe het stond met den eigendom van gegevens, door den accountant getrokken uit door den opdrachtgever verstrekte bescheiden.

Ik meen, dat de opdrachtgever op het eigen werk van den accountant en zijn assistenten, ook al worden deze door hem betaald, geen rechten kan laten gelden. Origineele contracten en bescheiden, door den opdrachtgever ten gebuik afgestaan, blijven diens eigendom. Stukken door den accountant vervaardigd, behoeft hij niet den opdrachtgever ter hand te stellen.

Een andere vraag is nog, of de accountant een retentierecht op de hem ter hand gestelde boeken kan uitoefenen, indien hij zijn salaris niet ontvangt. Dit recht werd ontkend door de Rechtbank Utrecht, 30 Maart 1927, W. 11775. De accountant moest een rapport samenstellen. De Rechtbank oordeelde, dat hij niet eenig werk verrichtte aan die boeken en dus artikel 1652 B. W. niet van toepassing was. Een andere mogelijkheid zou dus wel kunnen bestaan.

Momenteel is nog een procedure hangende over de vraag, of de accountant, die een opdracht van A. heeft ontvangen en diverse boeken in zijn bezit heeft, deze mag weigeren af te geven, indien naar zijn meening A. niet meer de rechthebbende op die boeken is.

In het bovenstaande behandelde ik de contractuele aansprakelijkheid van den accountant.

Is er nu ook naast deze een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad?

Deze vraag is niet gemakkelijk op te lossen. Ik voor mij neig er toe, deze aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden inderdaad aanwezig te achten, met dien verstande, dat er dan geen sprake is van aansprakelijkheid tegenover den opdrachtgever, behoudens het geval van artikel 1403 B. W., doch tegenover derden.

Een eenvoudig voorbeeld ter toelichting:

Een accountant, die wetende dat zijn rapport moet dienen om opgenomen te worden in een prospectus, waarop derden tot inschrijving worden uitgenoodigd, en die opzettelijk of door schuld onjuiste gegevens in het rapport opneemt, zal, in geval derden, afgaande op dit rapport, aandeelen nemen, die blijken minderwaardig te zijn, zich aan een aansprakelijkheid tegenover de benadeelde aandeelhouders moeilijk kunnen onttrekken.

Ik gaf hier een eenvoudig voorbeeld. Dit laatste onderwerp is hiermede echter geenszins uitgeput.

Wellicht bezie ik dezen kant van de aansprakelijkheid van den accountant eens een volgenden keer.

GROSHEIDE

DE CONTROLE VAN HET PREMIE-INKOMEN DER LEVENSVZERKERING-MAATSCHAPPIJ

Wanneer sprake is van de controle van het premie-inkomen der levensverzekering-maatschappij, doet zich de vraag voor, of deze controle van accountants-standpunt moet worden bezien, dan wel of zij er eene is, die door de maatschappij zelve wordt uitgeoefend. Afgezien van de controle van den accountant, is het voor de maatschappij zelve van het grootste belang, om te weten, of het premie-bedrag dat moet ontvangen worden, ook werkelijk ontvangen is, of althans zoodanig verantwoord is, dat de leiding der maatschappij de zekerheid heeft:

1e. dat alle verzekerden aan de op hen, terzake van de door hen gesloten verzekeringen, rustende verplichtingen hebben voldaan;

2e. dat de door de verzekerden betaalde premiën door de organen, die met de inning belast waren, behoorlijk zijn verantwoord.

Het bedrijf der levensverzekering is het sluiten van overeenkomsten tot liet doen van geldelijke uitkeeringen, tegen genot van premie en in verband met het leven of den dood van den mensch.

Onder premie dan is te verstaan iedere onder den naam van premie, bijdrage, inleg, contributie of koopsom of onder welken anderen naam ook, in eens of periodiek verschuldigde geldsom.

De hierboven gegeven definities van levensverzekeringsovereenkomst en premie zijn ontleend aan de Wet op het Levensverzekering-bedrijf van 1922.

Onmiddellijk valt hierbij op te merken, dat de definitie van de overeenkomst van levensverzekering twee verschillende soorten van instellingen in de beschouwingen betreft; n.l. de eigenlijke levensverzekeringmaatschappijen en de spaarkassen. De eerste soort heeft in hoofdzaak tot doel, het aangaan van overeenkomsten tot uitkeering van vaste bedragen onder heffing van daarmede verband houdende premiën.

De tweede soort beoogt het collectief doen sparen door het storten van vaste bedragen, terwijl de toekomstige uitkeeringen afhangen:

1e. van de kapitalen, die door deze besparingen en de belegging daarvan zijn bijeen gebracht;

2e. van het aantal deelnemers, die op het tijdstip der verdeling dier kapitalen in leven zijn.

Op dit verschil tusschen de beide soorten instellingen zal ik thans niet verder ingaan, terwijl ik mij voor de verdere beschouwingen uitsluitend zal bezighouden met de zuivere levensverzekering-maatschappijen.

Is het, zooals ik aangaf voor de leiding der maatschappij zelve van groot belang, te weten, dat de verantwoording van het premie-inkomen naar behooren is geschied, daarnaast komt dan de controle, door den accountant op die verantwoording uit te oefenen.

Het streven der maatschappij is, den omvang harer zaken hoe langer hoe meer uit te breiden, d.w.z. steeds nieuwe verzekeringen te sluiten. Van de gesloten verzekeringen zullen er, tengevolge van het vervuld worden van de voorwaarden van uitkeering telkens een aantal vervallen, terwijl er ook verschillende contractanten zijn, die hunne verzekering, vóórdat de contractuele uitkeeringsvoorwaarde vervuld is of kan worden, doen vervallen, doordat zij de premie-betaling niet langer wenschen voort te zetten.

Hieruit volgt dus, dat het premie-inkomen geen vast bedrag is, doch dat het als het ware dagelijks aan veranderingen onderhevig is. Bij een bepaalden stand van het bedrijf, bijvoorbeeld den stand op 31 December van een boekjaar zijn een bepaald aantal verzekeringen van kracht, die voor zoover daarop nog premie verschuldigd is, een bepaald premie-inkomen zouden leveren, indien in dien stand, hetzij door nieuw-gesloten verzekeringen, hetzij door roeyement van bestaande, geen verandering kwam. Wanneer dus deze beide voorwaarden vervuld zouden worden, zou het totale premie-inkomen van het volgende boekjaar onmiddellijk vaststaan.

Nu doen zich echter de veranderingen in beide richtingen voortdurend voor. Steeds komen er nieuwe verzekeringen bij en steeds heeft roeyement van bestaande verzekeringen plaats.

Het uit den stand van een bepaald oogenblik af te leiden premie-inkomen is dus voortdurend aan mutaties blootgesteld.

Bovendien zijn het sluiten van nieuwe verzekeringen en het roeyement van bestaande, niet de eenige oorzaken van die

mutaties. Herhaaldelijk komt het voor, dat door verzekerden gevraagd wordt, in de wijze van premie-betaling eene verandering te brengen. Iemand, bijvoorbeeld, die gedurende eenigen tijd zijne premie per jaar betaalde, vindt, dat het hem beter convenieert, die premie in driemaandelijksche termijnen te gaan betalen. Een tweede wenscht een aantal premiën in eens af te betalen. Een derde gaat voor de maatschappij, tengevolge van eene verandering van beroep of verblijf of door het ondernemen van een reis, waaraan een belangrijk risico verbonden is, een meer dan normaal risico opleveren, dat de maatschappij alleen op zich kan of wil nemen, tegen betaling van eene extra-premie, zoodat daardoor de voor de verzekering verschuldigde premie wordt verhoogd.

Deze voorbeelden zouden met verschillende andere zijn te vermeerderen, waaruit dus blijkt, dat door tal van oorzaken het totale premie-inkomen aan voortdurende mutatie onderworpen is.

Er moet dus een deugdelijk contrôle-systeem bestaan, opdat de zekerheid worde verkregen, dat de maatschappij de rechtmatige vergoeding ontvangt voor de risico's, die zij op zich heeft genomen.

Eene levensverzekering-maatschappij heeft eene wijdvertakte organisatie, die dient, om het incasseeren van de aan haar verschuldigde premiën te verzekeren.

Zij maakt daarvoor gebruik van:

- 1e. een staf van agenten of incasseerders;
- 2e. banken en postkantoren;
- 3e. rijks- of gemeente-girodiensten;
- 4e. een rechtstreekschen kantoor-incasso-dienst.

In wezen zijn deze vier verschillende instituten van denzelfden aard. Zij beoogen de decentralisatie van den algemeenen incasso-dienst. Slechts de uitvoering is voor de verschillende rubrieken verschillend. Het totale premiebedrag, dat op een bepaald oogenblik door de verzekerden verschuldigd is, komt voort uit de premie-registers (dit woord zoo algemeen mogelijk op te vatten, dus onverschillig of het boeken, staten, kaarten of andere administratieve hulpmiddelen zijn). Dit totale bedrag wordt gedistribueerd over de verschillende incasso-diensten en moet door dezen, na inning, worden afgedragen, terwijl eventueel niet geïnde bedragen moeten worden verantwoord door de teruggave der innings-stukken.

Naast het premie-bedrag, dat uit de vermelde registers, als normaal premie-inkomen voortkomt, staan de verschillende premie-bedragen, die het gevolg zijn van nieuw-gesloten verzekeringen en van veranderingen in de bestaande premie-bedragen die zich hebben voorgedaan, nadat de stand op een bepaald oogenblik was vastgesteld.

Een nieuwe verzekering brengt mede de inning van het daarvoor verschuldigde eerste premie-bedrag (eventueel vermeerderd met poliskosten); eene verandering in premie veroorzaakt het innen van het nieuwe bedrag, tegen terugtrekking van de oude kwitantie. De behandeling van dergelijke incidenteele mutaties kan in den regel niet wachten, totdat de volgende algemeene kwitantie-distributie plaats heeft (ik neem aan, dat deze algemeene distributie maandelijks plaats heeft), doch moet direct plaats vinden. De inning kan geschieden langs een der vier wegen, die hierboven zijn aangegeven, doch dan stuksgewijze, zij het dan, dat in bepaalde gevallen eenige dezer stuksgewijze voorkomende inningen kunnen worden vereenigd, doordat hetzelfde inningsorgaan tegelijkertijd verschillende posten heeft te behandelen.

Over de wijze, waarop de massale en de incidenteele inningen worden voorbereid zal ik hierna nog spreken.

Ik wil eerst de vraag onder de oogen zien, hoe de accountant tegenover de contrôle van die premie-inning staat.

Het zou zeer zeker mogelijk zijn, dat de accountant zelfstandig, als het ware los van de administratie, een contrôle-systeem instelde, waardoor hij in staat werd gesteld, uit eigen gegevens tot de juistheid van het in de eind-administratie verantwoorde premie-bedrag te besluiten.

Ik onderscheid dan hiervoor 2 gevallen:

- 1e. de accountant is van den aanvang der maatschappij af met de controle belast geweest;
- 2e. de accountant is, nadat de maatschappij reeds een aantal jaren heeft bestaan, met de controle belast geworden.

In het eerste geval zou hij, althans theoretisch gesproken, den opbouw van den premie-stand, met inachtneming van de daarin door de voortdurende mutaties aangebrachte veranderingen kunnen meemaken en zijnerzijds een permanenten legger der te innen premiën kunnen aanleggen.

In het tweede geval zou hij zich, bij de aanvaarding van zijn taak, door volledige inventarisatie van de juistheid van den premie-stand op het oogenblik, waarop hij zijn contrôle begint, moeten overtuigen. Door die inventarisatie kan hij dan den legger verkrijgen, die hem voor zijn contrôle noodig is. Door het bijhouden van de mutaties moet hij dan dezen legger voortdurend completeeren en in orde houden. Wanneer ik nu naga, van welken aard de mutaties zijn en hoe die bij de maatschappij bekend worden, dan krijg ik de volgende overwegingen.

De belangrijkste ingaande mutaties zijn de nieuwe verzekeringen, die tot stand komen door indiening van een door den candidaat-verzekerde ingevuld en geteekend aanvraag-formulier.

In gevallen, waarin de aard en de grootte der verzekeringen dit mede brengen, heeft een geneeskundig onderzoek plaats en na gunstigen uitslag hiervan wordt de verzekering aanvaard, de polis opgemaakt en aan den verzekerde rechtstreeks of door bemiddeling van een agent tegen betaling der eerste premie toegezonden.

Andere mutaties — ik noemde hierboven enkele gevallen — komen ter kennis van de maatschappij door schriftelijke, mondelinge of telefonische mededeelingen en geven aanleiding tot het aanbrenge van de noodige veranderingen in de registers en het zenden van innings-nota's.

Uitgaande mutaties — royementen of vervanging door nieuwe premiebedragen — komen eveneens ter kennis van de maatschappij door schriftelijke, mondelinge of telefonische mededeelingen en geven eveneens aanleiding tot het aanbrenge van veranderingen in de registers en het zenden van nota's — thans credit-nota's.

Wanneer nu de accountant zich zelfstandig de middelen zou willen verschaffen om de premie-ontvangst in vollen omvang nauwkeurig te controleeren, zou hij de bronnen, waaruit de mutaties voortvloeien, moeten raadplegen. Hem zou dus de volledige desbetreffende correspondentie moeten ten dienste staan. Dit zou in hoofdzaak hierop neerkomen, dat hij een doublure van de premie-registers en mutatie-administratie zou moeten hebben.

Ik vermeld in dit verband nog even de twee verschillende bedrijfsuitingen, die bij de levensverzekering-maatschappijen voorkomen, n.l. de zogenaamde kapitaal-verzekeringen en de zogenaamde volksverzekeringen.

Een absoluut onlijnde scheiding tusschen deze beide bedrijfstakken is niet te geven. De verschillende maatschappijen verstaan hieronder niet allen precies hetzelfde. Ik verwijs naar de verslagen der maatschappijen, zooals die ingevolge de wet op het levensverzekeringsbedrijf moeten worden opgemaakt. In staat 15 komt o.a. voor een definitie van het begrip volksverzekering, zooals dit door de maatschappij

wordt verstaan en bij vergelijking blijkt dat de opvatting bij de verschillende maatschappijen verschillend is. Afgezien echter van de wijze van opvatting kan worden opgemerkt, dat in het algemeen de volksverzekering vormt een branche met zeer vele verzekeringen van kleinen omvang, waarbij mutaties talrijker zijn dan bij de andere branche, de kapitaal-verzekering.

Het regelmatig bijhouden van mutaties die zich bij de kapitaal-verzekering voordoen, zou wellicht voor den accountant nog mogelijk zijn, al zou het hem tot ver doorgevoerde administratieve werkzaamheden brengen. Bij de volksverzekeringen zijn echter de mutaties van zoodanigen omvang en komen zij op zulke korte termijnen voor, dat ik meen te mogen zeggen, dat het regelmatig bijwerken daarvan door den accountant vrijwel ondoenlijk is. Men versta mij goed. Ik wil niet beweren, dat de controle, langs dezen weg verricht, onmogelijk is, doch zij zou tot een zoodanigen arbeid voeren, dat de controle wellicht evenveel werk zou vereischen als de eigen administratie der maatschappij, met als noodzakelijk gevolg daarvan, aanzienlijke kosten.

En dan vraag ik mij af, of een dergelijke controle in de bedoeling der opdracht kan liggen.

In den regel zal de opdracht uitgaan van de Commissarissen der maatschappij of van de Algemeene Vergadering. Ik kan mij niet voorstellen, dat hierbij de bedoeling kan voorzitten, van den accountant te vernemen of alle premiën die voor de bestaande verzekeringen verschuldigd zijn, tot den laatsten cent toe zijn verantwoord, en of misschien niet een verzekerde (bij de volksverzekering n.l.) met één of twee weken te veel schuld is afgevoerd.

De bedoeling van de opdracht is m.i. deze:

Er is een administratie van een levensverzekering-maatschappij, die premiën en uitkeeringen te verantwoorden heeft, die onkosten betaalt en die beleggingen aan- en verkoopt en beheert. Deze administratie moet door den accountant worden gecontroleerd, waarbij hij heeft na te gaan:

- 1e. dat de premiën die voor de bestaande verzekerinngen moeten worden ontvangen, werkelijk zijn ingekomen;
- 2e. dat de uitkeeringen worden gedekt door de vereischte bewijsstukken;
- 3e. dat de onkosten-uitgaven in overeenstemming zijn met de aanwezige bescheiden;
- 4e. dat de beleggingen zijn gekocht of verkocht volgens de overgelegde bewijsstukken;
- 5e. dat de vruchten dier beleggingen naar aard en vervaldag zijn ingekomen.

Op het oogenblik interesseert ons alleen het 1e punt.

En nu komt het mij voor, dat het welbegrepen belang der maatschappij de leiding er toe noodzaakt, harerzijds een zoodanige interne controle toe te passen, dat zij redelijke zekerheid verkrijgt, dat alle verschuldigde premiën zijn ingekomen. De directie moet er voor zichzelf van overtuigd zijn, dat de organisatie, die met het registreeren der premiën en met de voorbereiding en de uitvoering van de inning der kwitanties belast is, zoodanig werkt, dat als het ware automatisch de juistheid van het ter inning uitgezonden en daarna verantwoordde premiebedrag wordt bevestigd.

Daarna komt dan de voor den accountant belangrijke vraag, of hij een dergelijke controle nog eens zelfstandig zal gaan inrichten of dat hij voor zijn controle gebruik kan en mag maken van het bestaande systeem der maatschappij.

M.i. moet de laatste vraag bevestigend beantwoord worden indien:

- 1e. de accountant zijnerzijds tot de overtuiging kan komen, dat het gebruikte systeem werkelijk doeltreffend is;
- 2e. hij zich desverlangd voortdurend er van kan overtuigen

dat het gekozen systeem ook werkelijk nauwgezet wordt gevolgd;

- 3e. den accountant op zijn verlangen de resultaten der controle kunnen worden getoond.

Zooals in het eerste dezer drie vereischen is aangegeven, moet de controle doeltreffend zijn. Hieronder is te verstaan, dat uit het controle-systeem de overtuiging kan worden verkregen, dat de gedurende een boekjaar verschuldigde premiën ook werkelijk inkomen en dat, wanneer zij niet inkomen, de reden hiervan behoorlijk kan worden aangegeven.

De eerste premie van eene verzekering is verschuldigd bij het tot stand komen van het contract en wordt incidenteel behandeld ten aanzien der inning. Zij past nog niet in het algemeene innings-systeem, daar zij verschuldigd wordt op een oogenblik, waarop de totaal-bedragen der loopende maand reeds zijn opgemaakt en de stukken daarvan aan de inningsorganen zijn toegezonden. Deze eerste premiën worden in den regel door een innings-nota aan de agenten enz. bekend gemaakt en in het debet hunner rekening geboekt.

Ten kantore bestaat dan, of kan althans bestaan, een of ander boek of register, waarin in chronologische volgorde die nieuwe premiën met de andere eventueel te betalen bedragen, zooals polis- en zegelkosten, alsmede de bij de totstandkoming der verzekeringen verschuldigde kosten als provisie en keuringskosten, worden geboekt.

Noemen we dit boek het eerste-premie-boek.

De in zoodanig boek of register geboekte premiën staan op zichzelf en kunnen worden gecontroleerd door middel van de stukken die bij de totstandkoming der polis hebben gediend, bij voorkeur door de boekingen in de stamregisters, waarin alle bijzonderheden, op de afgesloten verzekeringen betrekking hebbende, dus ook de eerste premie, zijn vermeld. Ik laat ook nu weer in het midden, hoe die stamregisters zijn samengesteld. Het is onverschillig, of zij in boek- dan wel in kaartvorm worden gehouden. In ieder geval staan daarin de gesloten verzekeringen in nummervolgorde of chronologisch vermeld, al of niet gerangschikt naar de agentschappen, terwijl in den regel ook een register zal bestaan, waarin de gesloten verzekeringen met eenvoudige vermelding van polisnummer, verzekeringsoort en kapitaal zijn opgenomen. Een dergelijk register — noemen we dit inschrijvingsregister — kan uitstekende diensten bewijzen, om de totalen der nieuwgeproduceerde verzekeringen te bepalen, teneinde een periodiek overzicht over de nieuwe productie te verkrijgen. Dit periodieke overzicht is in ieder geval éénmaal per jaar noodig om de totale productie te bepalen, die in staat 14 van het jaarverslag moet worden opgenomen.

In het eerste-premie-boek kunnen zonder bezwaar eveneens de verzekerde kapitalen en de nummers der nieuwe polissen worden vermeld, zoodat men hierin een goede controle kan vinden met de gegevens van het inschrijvingsregister. Het spreekt vanzelf, dat de bewerking dezer beide boeken in verschillende handen moet berusten, terwijl zij beide uit de oorspronkelijke gegevens moeten worden opgebouwd, het inschrijvingsregister uit de goedgekeurde aanvraag-formulieren en het eerste-premie-register uit de stamregisters. Den accountant interesseert hierbij natuurlijk voornamelijk het eerste-premie-register, dat hij omdat het hier stuksgewijze posten betreft, met behulp van de stamregisters, moet controleren. Daarbij heeft hij zich ervan te overtuigen, dat de berekening van de premie, die volgens de vastgestelde tarieven plaats heeft, blijkens de vereischte parafen, door de bevoegde personen is gecontroleerd. Uit de nummer-volgorde van het inschrijvingsregister kan hij er zich van overtuigen, dat alle

nieuwe polissen in het eerste-premie-register voorkomen. Onder de nieuwe polissen kunnen er voorkomen, waarvoor slechts éénmaal premie verschuldigd is, n.l. de polissen die tegen koopsom zijn afgesloten. Op deze premiën zal men juist door dit eerste-premie-register de controle moeten uitoefenen, daar zij verder in de premie-administratie niet meer voorkomen.

Hierboven werd aangevoerd, dat de invulling der twee besproken registers, het eerste-premie-register en het inschrijvingsregister door twee verschillende personen moet worden behandeld. Dit beginsel, de tweezijdige behandeling der boekingsgegevens, vindt ook zijn toepassing, bij de verdere behandeling der premiën. Ook de periodiek te innen premiebedragen worden n.l. tweezijdig behandeld, zoodat in twee onafhankelijke bewerkingen het totale te ontvangen premiebedrag bij iedere kwitantie-distributie kan worden vastgesteld.

Hierbij doet zich weder gevoelen het verschil tusschen de beide branches der levensverzekering, de kapitaalverzekering en de volksverzekering. Van de kapitaalverzekeringen worden kwitanties geschreven voor ieder periodiek te innen bedrag; bij de volksverzekeringen geschiedt het schrijven van kwijtingen in den regel slechts éénmaal per jaar, door middel van kwijtingskaarten, die voor een geheel jaar dienstig zijn, zoodat daarop 52-maal kan worden gekwiteerd. Sommige maatschappijen doen dit ook voor maandelijks te betalen premiën.

Het komt zelfs voor, dat de maatschappij zelve geen kwijtingsstukken schrijft, doch dat dit door de agenten geschiedt.

De wijze, waarop bij de kapitaalverzekeringen de kwitanties worden geschreven en gecontroleerd, hangt af van de technische installatie der maatschappij.

In den ouden vorm treft men aan registers (boeken of kaarten) waarin per agent de onder zijne administratie staande verzekeringen met het premie-bedrag zijn genoteerd, waarbij men door geschikte tabellarische inrichting kan verkrijgen, dat iedere maand van alle agenten kan worden bepaald, hoeveel zij in het geheel aan kwitanties hebben te innen. Deze registers moeten dan door bepaalde personen worden behandeld. Zij kunnen dienen, om daaruit, per agent, de verschuldigde premiën op kwitantie te brengen. Naast deze registers moeten dan andere bestaan, waarin door andere personen, eveneens in tabellarischen vorm, de verschillende verzekeringen met de daarvoor verschuldigde premiën worden ingeschreven. Men kan ook deze registers agentschapsgewijze inrichten, in welk geval zij bijvoorbeeld kunnen dienen, om daaruit de borderellen te schrijven, die bij de kwitanties aan de agenten worden toegezonden. Door vergelijking van de geschreven kwitanties met de op de borderellen voorkomende bedragen kan dan de juistheid der kwitanties en van het totale te innen bedrag worden vastgesteld.

Een andere controle kan worden verkregen, door aan het tweede register een eenigszins anderen vorm of inrichting te geven. Men zou daarin de premiën tariefsgewijze kunnen opnemen, zoodat periodiek daaruit de premie-totalen per tarief zouden kunnen worden vastgesteld. De totalen van de tariefs-tellingen moeten dan, te zamen genomen, overeenstemmen met de totalen der agentschapstellingen, van welke overeenstemming gewaarmerkte aantekeningen kunnen worden gemaakt, met vermelding van de gecontroleerde totalen.

Een dergelijke tariefsgewijze indeeling heeft het voordeel, dat de maatschappij tegelijkertijd een nauwkeurig overzicht verkrijgt van de per verzekeringsvorm ontvangen premiebedragen. Een nadeel zou kunnen worden genoemd het feit, dat bij gebreke van overeenstemming van de totalen van het controle-register met die van het agentenregister het nazoe-

ken meer tijd vereischt, dan bij de methode van parallelregisters der agentschappen. Het behoeft geen betoog, dat, in welken vorm dan ook bestaande, de agenten-registers en de controle-registers geregeld en nauwkeurig moeten worden bijgehouden en dat dit bijhouden moet geschieden uit de origineele gegevens, d.w.z. bij nieuwe verzekeringen uit de stukken, die bij het inschrijven hebben gediend of uit de stamregisters; bij positieve of negatieve mutaties uit de stukken, die daaromtrent van de agenten inkomen of naar hen uitgaan. Deze bewerking met de origineele gegevens geldt dus zoowel voor de agenten-registers, waaruit de premie-kwitanties worden geschreven als voor de registers, die voor controle dienen.

In den modernen vorm wordt de bewerking voor een groot deel machinaal uitgevoerd. Het schrijven der premie-kwitanties geschiedt bij een modern ingerichte maatschappij niet meer met de hand, doch door middel van een adressograaf. De stencils, waarop per verzekering de inruingsgegevens zijn vermeld, worden dan per agentschap gerangschikt, zoodat de kwitanties, die periodiek aan de agenten moeten worden toegezonden, per agent bijeenkomen. Als controle-middel kan dan bestaan een kaart-systeem, dat naast de stencil-verzameling per agent wordt bijgehouden, natuurlijk weer door anderen, dan degenen, die de stencils vervaardigen en onderhouden. Van deze controle-kaarten kan men dan met behulp van zelfschrijvende telmachines de premie-bedragen op de borderellen invullen en tellen, terwijl men desverlangd de namen met behulp van den adressograaf kan plaatsen. Door geschikte inrichting der borderelformulieren is dit gemakkelijk te verkrijgen. De tellingen der premie-totalen kunnen van de kwitanties en eveneens met de telmachine worden gedaan, zoodat men hierdoor eene controle op die tellingen, zooals zij op de borderellen voorkomen, kan verkrijgen.

Van de verrichte controle kan op de borderellen en op de copieën daarvan, die gemakkelijk gelijktijdig met de origineele stukken worden vervaardigd, door een waarmerk worden blijk gegeven.

De totalen der borderellen geven, tezamen genomen, het totale te innen premie-bedrag van een bepaalde periode aan. Dit totaal wordt op een of andere wijze vastgelegd en gewaarmerkt.

De mutaties — buiten de reeds eerder besproken eerste-premiën der nieuwe polissen — hebben betrekking op veranderingen, die in de premiën plaats hebben, nadat de kwitanties reeds aan de agenten waren toegezonden. Wanneer een polis vervalt en de uitgezonden kwitantie uit dien hoofde niet wordt betaald, moet de onbetaalde kwitantie ten kantore der maatschappij aanwezig zijn. Bij verandering eener kwitantie moet de vervallen kwitantie, waarvoor eene andere is afgegeven, ter beschikking zijn. Van dergelijke mutaties, waarvan de boekingen buiten die der maandelijksche totalen vallen, kan een mutatie-register worden aangelegd, waarin de positieve en negatieve mutaties worden aangeteekend, zoodat zij daaruit kunnen worden geboekt op de rekening „Agenten”.

Bij alle hierboven bedoelde boekingen, waarvoor boekingsmiddelen zijn vermeld, is het de bedoeling, dat eenerzijds de rekening „Agenten (of Debiteuren)” wordt gedebiteerd of gecrediteerd tegenover de Premie-rekening. Het spreekt vanzelf, dat daarnaast een rekening-courant-boekhouding der agenten moet bestaan, waarin de bedragen, die terzake der premie-inning ten laste of ten gunste der agenten komen, per agent worden geboekt. In die agenten-rekeningen komen dan natuurlijk ook de overige bedragen, die te hunnen laste komen, zooals uitgaande remises, en de bedragen, die te hunnen gunste komen, zooals verrichte uitkeeringen, provisies of inkomende

remises. De bijwerking dezer rekeningen-courant kan, wat de premie-verantwoording betreft geschieden met behulp der recapitulatie-staten der uitgezonden kwitanties of wel van de borderellen zelf, alsmede van de nota's voor nieuwe polissen, van de credit-nota's van teruggezonden en van de debetnota's der incidenteel gezonden kwitanties.

Wanneer ik in het bovenstaande heb gesproken van agentschappen, dan zijn hiermede bedoeld alle organen van incasseering der premiën, zooals die in den aanvang zijn aangegeven. Op elk oogenblik is een bepaald bedrag aan kwitanties in behandeling bij elk dezer organen, dus ook ten tijde van het opmaken der balans. In deze verschillende debiteuren-rekeningen zit dus op 31 December een premie-bedrag opgenomen, dat nog niet verantwoord is. Het is dus wensche-lijk, dat de juistheid dezer debiteuren-rekeningen wordt bevestigd, hetgeen voor de eigenlijke agentschappen kan geschieden door middel van saldo-biljetten en voor de banken door opgave van nog in portefeuille zijnde kwitanties. Van de premie-bedragen, die per giro of per kas bij de maatschappij rechtstreeks inkomen, zullen de kwitanties, voor zoover deze op den balansdatum, nog niet zijn ingekomen, nog ten kantore aanwezig zijn, zoodat deze rechtstreeks met de borderellen, die daarvoor zijn vervaardigd, kunnen worden geverifieerd. In den regel zal het bij het controleeren der balans nog mogelijk zijn den afloop van een groot gedeelte der op 31 December nog uitstaande premie-bedragen na te gaan, zoodat achteraf nog kan worden gecontroleerd of het premie-bedrag van het afgelopen jaar niet te hoog is opgevoerd. Natuurlijk moet er eenmaal afsluiting plaats hebben, doch zolang deze nog niet heeft plaats gehad, kan met na 31 December plaats gehad hebbende mutaties, die belangrijke invloed op het premie-totaal hebben, rekening worden gehouden.

Bij de controle der genoemde debiteuren-posten, vooral bij de te kantore in behandeling zijnde kwitanties, is het van belang na te gaan, hoe de samenstelling der incasso-portefeuille is, voornamelijk met het oog op den duur van eventuele achterstalligheid. Bij elke maatschappij zijn bepaalde regelen gesteld ten aanzien van den toelaatbaren duur der achterstalligheid. Bij de controle moet er dus de aandacht op worden gevestigd, dat deze duur niet, of althans niet belangrijk, wordt overschreden. Kwitanties met een te grooten duur van achterstand geven aanleiding tot het vermoeden, dat de desbetreffende verzekeringen zullen worden geroyeerd, waardoor dus achteraf zou blijken, dat een wellicht belangrijk premie-bedrag ten onrechte in de winstrekening van het afgelopen boekjaar is opgenomen. Hiertegenover staat natuurlijk wel, dat de wiskundige reserve dier verzekeringen, die nog in het totaal der wiskundige reserve is begrepen, een dekking vormt voor de te hoog geboekte premiën, doch in den regel is het bedrag der premie hooger dan het daarmee overeenkomende deel der wiskundige reserve, zoodat per saldo uit het niet inkomen der premie een vermindering van reeds geboekte winstbedragen voortvloeit. Bij de opstelling der balans ware met deze verminderingen, voorzover bekend of te voorzien, rekening te houden.

(Slot volgt).

A. H. J. de GOEY

INRICHTINGSLEER

Bij den momenteelen stand van de accountancy hier te lande mag het verschijnen van een leerboek over de Inrichtingsleer¹⁾ als een evenement beschouwd worden, dat aanspraak mag maken

¹⁾ Dr. A. Sternheim, Administratieve Inrichtingsleer en Kostprijsberekening. ('s-Gravenhage, 1928).

op de volle belangstelling, te meer waar het een werk betreft van de hand van een zoo deskundig schrijver als Dr. Sternheim.

In 1922 koos Prof. Polak als onderwerp voor zijn inleiding voor den 14den Accountantsdag van het Nederlandsch Instituut van Accountants de beantwoording van de vraag: „Is een algemeene Inrichtingsleer bestaanbaar?“, waarbij hij een „poging deed uit de veelheid van de bestaande inrichtingen de gemeenschappelijke grondprincipes naar voren te brengen“ (pag. 23). Bij de gedachtenwisseling, die op deze inleiding volgde, werd de schrijver aan een niet malsche kritiek onderworpen; men meende, dat een vergadering van accountants recht had op iets meer, dan wat de inleider geboden had; hoewel men toegaf, dat men nog niet kon spreken van een „geschreven“ Inrichtingsleer, een Inrichtingsleer als zoodanig bestond reeds lang, ze was vervat in cursusdictaten en examenopgaven. Dr. Sternheim noemde in dit verband een periode van 15 jaar. Men had slechts behoefte aan een algemeene systematisering en daarin was de schrijver, volgens het algemeen oordeel van de vergadering, te kort geschoten.

In het M. A. B., jaargang 1925 pag. 110 en 111 onderwerpt Dr. Sternheim de openbare les gehouden door den Heer Dijker bij de aanvaarding van het ambt van lector aan de Handelshoogeschool te Rotterdam aan een critische beschouwing en formuleert als één van zijn bezwaren een te onsystematische afdoening van problemen, waarbij hij dan meer in het bijzonder bezwaren oppert tegen de door den Heer Dijker gegeven systematiek van de Inrichtingsleer.

Met eenig recht kan derhalve geconstateerd worden, dat wat de Inrichtingsleer aangaat, over het algemeen de behoefte gevoeld werd aan een systematische behandeling, waarin een juiste begripsbepaling en formuleering gegeven zou worden van wat onder Inrichtingsleer te verstaan valt, op basis waarvan dit leervak dan verder systematisch opgebouwd zou kunnen worden.

In het debat naar aanleiding van bovengenoemde inleiding van Prof. Polak typeerde de Heer Sparrius den stand van zaken in deze met te zeggen, dat hij daacht „een helder beeld te zullen krijgen van de vage gedachten, die zich bij mij in de praktijk hadden gevormd.“

Het is op zich zelf reeds tekenend, dat ruim 5½ jaar na deze vergadering het nog alleszins gerechtvaardigd is het nu juist verschenen werk van Dr. Sternheim ter hand te nemen met dezelfde verwachtingen. In deze verwachtingen stelt dit werk te leure; het brengt niet de hier zoo zeer gewenschte systematiek.

Nu zij er direct op gewezen, dat het onbillijk zou zijn geweest, niettegenstaande de Inrichtingsleer volgens de eigen uitspraken van Dr. Sternheim thans reeds minstens 20½ jaar oud moet zijn, hem de rol van den deus ex machina in deze toe te deelen en van hem te verwachten, dat hij het verlossende woord hier zou spreken door duidelijk en meteen voor goed uiteen te zetten, en te formuleeren, wat nu eigenlijk onder Inrichtingsleer te verstaan valt, welke haar systematiek is, hoe haar verhouding tegenover het boekhouden en haar plaats in de accountancy. Doorgaans wordt iets dergelijks wat den definitieven vorm betreft, zoo die ooit bereikt wordt, met vereenigde krachten opgebouwd. Doch ook al neemt men dit in aanmerking en al houdt men zich bij het bestudeeren van het werk voor oogen, dat het, gelijk de schrijver in zijn kort voorbericht vermeldt, slechts een proeve tot systematisering is, dan nog kan dit de teleurstelling niet bannen.

Men zal het toch niet onbillijk kunnen noemen, dat men hier verwachtte van den zeergeleerden schrijver te zullen vernemen, al was het dan maar geweest in een klein inleidend hoofdstuk, wat onder Inrichtingsleer te verstaan valt, wat haar doelstel-